

Biochar da sistemi agroforestali

www.af4eu.eu

Il biochar di alta qualità può essere prodotto a partire da biomassa legnosa mediante pirolisi e funge, ad esempio, da prezioso co-substrato nel compostaggio, consentendo di ottenere un prodotto finale particolarmente ricco di humus, in grado di favorire la crescita delle piante e dotato di proprietà di miglioramento del suolo.

Grazie alla loro elevata produttività della biomassa, i sistemi agroforestali possono fornire biomassa legnosa in modo particolarmente efficiente dal punto di vista del suolo, conservando le risorse ed economicamente vantaggiosa. I tassi di crescita degli alberi agroforestali sono in alcuni casi significativamente più alti di quelli degli alberi forestali a causa dell'elevata fertilità del suolo e della scarsa competizione legata alla produzione del sottobosco. Inoltre, la potatura rappresenta anche una fonte di biomassa legnosa. Pertanto, la pressione sull'utilizzo degli ecosistemi forestali quasi naturali può essere ridotta diffondendo i sistemi agroforestali su vaste aree. La lavorazione del legno produce anche materie prime e residui ricchi di lignina.

Da tutte queste materie prime organiche naturali è possibile produrre quantità significative di biochar mediante trattamento termico in condizioni di basso contenuto di ossigeno. Nei moderni impianti di pirolisi, la resa di biochar è fino al 30%.

Il biochar così prodotto ha proprietà estremamente versatili e potenzialità di utilizzo rilevanti dal punto di vista bioeconomico. Sono già state identificate più di 50 possibili applicazioni per il biochar, ad esempio come materiale filtrante per le acque reflue, l'acqua potabile e il trattamento dei gas di scarico o come materia prima a base biologica per alimenti, prodotti farmaceutici, cosmetici, vernici tessuti. Inoltre, il biochar può essere utilizzato per l'isolamento, la decontaminazione e la regolazione dell'umidità negli edifici o come materia prima per altre applicazioni industriali. Esistono già esempi pratici per molti di questi ambiti di applicazione, quindi si può presumere che ci sia una domanda di mercato e che esistano opportunità di vendita corrispondenti.

Tuttavia, i requisiti per il biochar richiesto possono differire in termini di proprietà, qualità e quantità. I moderni impianti di pirolisi, in grado di produrre in modo efficiente ed economico quantità scalabili di biochar con proprietà diverse in condizioni di processo modificabili, offrono un approccio pratico a livello locale, comunale e regionale.

In conclusione, raffinando la biomassa legnosa dei sistemi agroforestali in biochar di alta qualità, la bioeconomia apre numerose opportunità di utilizzo all'interno di diverse catene del valore agroforestali legate alla mitigazione del cambiamento climatico.

Daniel Fischer

Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) e.V., Research Area "Agricultural Landscape Systems", Working Group "Farm Economics and Ecosystem Services"

**Funded by
the European Union**

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.